

TROBOS NUEVOS

amorosos y elegantes, para cantar

A LAS DONCELLAS.

Seguido de una Polca coreada.

TROBO 1.º

*Buscando voy á una dama
de sal, sandunga y salero,
yo no sé si encontraré
aquella que yo mas quiero.*

De galan tengo la fama,
y encantador de doncellas
todo el mundo así me llama:
pues como me gustan ellas,
buscando voy á una dama.

Si es morenita, me muero
si es rúbia me inspira amor;
por todas me desespero:
y así, será la mejor,
de sal, sandunga y salero.

Busco una.... no se qué....
y no sé si está perdida;
pero claro lo diré:
el consuelo de mi vida
yo no sé si encontraré.

216

Solo me alumbra un lucero
y el corazon derecho vá
á buscar lo que prefiero :
me parece que aquí está
aquella que mas yo quiero.

2.º

*Te saludo reina mia
dama hermosa y agraciada
he venido á visitarte
para darte una mirada.*

Una estrellita me guia
y por eso aquí me planto
aunque no sea de dia :
y como te quiero tanto
te saludo reina mia.

Si te encuentras levantada
puedes tu rostro asomar :
y si mi cancion te agrada
tambien te podré llamar
dama hermosa y agraciada.

Quisiera yo consolarte
si triste pasas la vida :
como deseo adorarte
prenda del alma querida
he venido á visitarte.

Yo te veo engalanada
como hermosa primavera ;
ya que tu talle me agrada,
hoy pierdo la noche entera
para darte una mirada.

3.º

*Gachona del alma mia
buscando voy yo tu flor
busco tambien tu hermosura
y la gloria del amor.*

Con muchísima alegría
yo te digo cuerpo bueno
que es tu cara el Sol del dia :
¡ Si supieras lo que peno
gachona del alma mia....!!

Creo mi bien seductor
que entro en un jardin poblado
de flores de gran primor :
y cual loco rematado
buscando voy yo tu flor.

Cuantos ratos de amargura
á veces me tira el cielo,
pues no encuentro mi ventura ;
y así que busco consuelo
busco tambien tu hermosura.

Yo no soy engañador
ni sé cometer agravios ;
solo soy hombre de honor,
que busco un « sí » de tus labios
y la gloria del amor.

4.º

*Valen mucho tus miradas
es tu persona un rosál
eres bálsamo de amores
que cura de todo mal.*

Es tanto lo que me agradas,
que bien lo puedo decir
en las noches adoradas :
para los hombres herir
valen mucho tus miradas.

Son tus labios de corál
y en tus mejillas preciosas
de una mujer virginal
se coloran bien dos rosas,
y es tu persona un rosál.

Son tantos ya tus primores
que tus ojos son estrellas
dando lindos resplandores,
y en todas tus horas bellas
eres bálsamo de amores.

Eres linda sin igual,
tu faz dulce y peregrina
demuestra muy natural
que tú eres medicina
que cura de todo mal.

5.º

*¡ O cuán lindas sois mujeres !!
pero tú en particular :
la gracia que tú derramas
puede un mundo engalanar.*

En la vida hay mil placeres
de dicha gloria y ventura,
ventura si tú la quieres :
y esclamo al ver tu hermosura
¡ ó cuán lindas sois mujeres !!

Bien te quisiera explicar
las penas que me arrebatan ;
penas que me hacen llorar :
hay mil cosas que me matan
pero tú en particular.

Si alguna vez tú me llamas
entonces salgo de apuros
porque creo que me amas :
vale mas de diez mil duros
la gracia que tu derramas.

No te puedes figurar
lo que tu rostro me agrada
y la gracia de tu hablar :
tu sonrisa ó tu mirada
puede un mundo engalanar.

6.º

*Morena la Virgen era
morena Dios te crió
el sonris de las morenas
es lo que prefiero yo.*

Hermosa niña hechicera
voy á hablarte como amigo
diciendo de esta manera :
« no te enfades si te digo
morena la Virgen era.»

Tanta belleza te dió
nuestro Dios por tu provecho
que tu mirar me flechó :
y por traspasar mi pecho
morena Dios te crió.

Con mil trabajos y penas
en el mundo colosal
he visto mil cosas buenas ;
y es lo mas angelical
el sonris de las morenas.

Tu mirar , no me engañó ;
y es tanto lo que me gusta
que él alma me destrozó
y tu manita robusta
es lo que prefiero yo.

7.º

*Si el querer es un pecado,
solo peco por amor :
en este mundo en que estamos
serás la mas linda flor.*

Siempre el amor me ha gustado
pero es el amarte á ti
con amor desesperado :
tén ya compasion de mí
si el querer es un pecado.

Escucha pues el clamór
de mi voz algo afligida
angelito seductor :
y en nuestra inocente vida
solo peco por amor.

Es bueno que nos amamos
y que la dicha gozemos
y que siempre en paz vivamos,
y así felices seremos
en este mundo en que estamos.

Si me tratas con rigor
de tu amor ya desconfío ;
piensa otro modo mejor :
y mientras vivas , bien mio,
serás la mas linda flor.

8.º

*Adios cándida pureza
adios paloma querida
adios mi puro consuelo
y adios prenda florecida.*

50

878

Dios te guarde la firmeza
hasta que te vuelva á ver
por visitar tu belleza :
hoy te digo con placer,
adios cándida pureza.

—

Mi alma yá dirigida
á las manos del Señor
para unirla con tu vida :
me voy henchido de amor,
adios paloma querida.

Ya me despido del cielo,
de tu ventana y balcon :
y con muchísimo anhelo
te digo de corazon
adios mi puro consuelo.

—

No te quedes afligida
si voy tu beldad dejando
dándote la despedida ;
y así te digo llorando
adios prenda florecida.

(J. F. Q.)

FIN DE LOS TROBOS.

POLCA COREADA

(La Hermosa.)

Dulce prenda de mi alma
reina mia tierno amor
me haces vivir penando
por tu talle encantador.

Yo me abraso, de querer,
y estoy loco de placer.
¡ ay ! hermosa compasion
ya no tengo corazon.

Que penillas paso ahora
que delirio siento en mí
morenita encantadora
te adoro con frenesí.

Cuan bella eres, ...
feliz y hermosa,
linda y graciosa
perla gentil.

Ay que muero de pesar
loco estoy niña infantil
recuerda aquel dulce amar
de una mañana de Abril.

FIN.

JOSÉ FERRER. (a) QUERÍ.

Es propiedad de Juan Grau.

Reus : Imp. y librería de Narciso Roca. — 1864.